

RUX KEKLARINI PIROMETALLURGIK QAYTA ISHLASHDA VELS PECHINING KLINKER HOSIL BO'LIH ZONASIGA KALSIY OKSIDI VA KREMNIY OKSIDLARINING TA'SIRLARINI O'RGANISH

Jalolov B.A.

Assistent TDTU Olmaliq filiali

Baratova S.S.

1d-21 Met. guruhi talabasi TDTU Olmaliq filiali

Baratova M.A.

1d-21 Met. guruhi talabasi TDTU Olmaliq filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434103>

Jarayon vaqtida rux (Zn) ning uchish darajasida kalsiy oksidi (CaO) ning ta'sirini o'rganish vaqtida olovbardosh g'ishtlarning yemirilish moduli ko'rsatkichi $CaO/SiO_2=0,8-1,0$ ni tashkil etdi. CaO qo'shib filtrlash jarayonidan so'ng olingan rux (Zn) keki tarkibida $CaO/SiO_2=0,4-0,6$ ni tashkil etdi. Sanoat tajribasini o'tkazish vaqtida vels pechining klinker hosil bo'lish maydonida qo'shimcha kalsiy oksidi kirgizish zarurati kuzatildi.

1-rasm. Rux keki tarkibidagi asosiy komponentlarning miqdorlari.

Kalsiy oksidi qo'shib rux keklarini velslash usulini tuzishda kalsiy oksidini qo'shishning

2 ta varianti tekshirilgan:

- 1) Pechga yuklanayotgan shixtaga ohaktosh ko'rinishida;
- 2) Pechning klinker chiqarish tuynugi orqali havo bilan. Bir marotabadan tekshirilgan, so'ngra 1-variant qo'llanilgan.

Tarkibida 51–53% CaO bo'lgan ohaktosh ko'rinishidagi kalsiy oksidi hisoblashdan

0,8–1 ga teng bo'lgan, silikat modulini ta'minlaydigan koks kuli bilan aralashtirildi (1–jadval).

1-jadval

Shixta dastlabki komponentlarining kimyoviy tarkibi

Element va birikmalar	Rux keki	Koks	Ohaktosh
Zn	21,2	0,3	-
Pb	2,7	-	-
Cd	0,3	-	-
Cu	1,2	-	-
S	6,8	0,8	0,1
Fe	25,4	3,2	0,8
SiO ₂	4,3	7,5	0,2
CaO	2,4	0,5	51,5
In	0,021	-	-

Silikat moduli 0,4 dan 0,9 ga ko'tarilish davrida temirning faollashuvi oshadi, mis klinkeri haroratining 110–130° C ga tushishida ruxning uchish darajasi ko'tariladi, shu bilan birgalikda energiya resurslari sarfi, jumladan koks 16% ga, kislorod 70% ga, tabiiy gaz esa 14% ga qisqargan. Klinker hosil bo'lish zonasida haroratning kamayishi, shu bilan bir vaqtda ichki olovbardosh g'ishtlar qoplamasining yumshoqroq qismida haroratning 100 °C ko'tarilishi hisobiga pechda, pech ichki olovbardosh g'ishtlar qoplamasi yuzasida himoya qatlami hosil bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilgan pech ichki olovbardosh g'ishtlar qoplamasi yuzasidagi himoya qatlami olovbardosh g'ishtlarni korroziyadan saqlaydi. Shu sababli olovbardosh g'ishtlarning xizmat qilish muddati 1,6–1,9 barobarga oshadi.

Klinker hosil bo'lish zonasida kalsiy oksid yetishmaydi, shuning uchun ushbu zonaga kalsiy oksidini purkash orqali yuborish (pechning mis klinkerini chiqarish tuynugi ohiridan 1 m.dan 9 m.gacha) bo'yicha sanoat tajribasi o'tkazildi. Jarayonning optimal borishini hisobga olgan holda uzunligi 41 m va diametri 2,8 m.li vels pechiga 4000-6000 nm³/soat havo berilishi kerak, reaktiv tashuvchi sifatida siqilgan havodan foydalanib kalsiy oksid yuborish yaratildi va tashkil etildi.

Sanoat tajribasi uchun maxsus ejektor loyihalashtirildi va tayyorlandi. Kalsiy oksidi sifatida, asosi 80-85% modda bo'lgan ohak ishlab chiqarishda (to'liq tugatilmagan) hosil bo'lgan, o'ta mayin sochiluvchan chiqindi ohak changi

foydalanildi. Tajriba ushbu usuldan foydalanish maqsadga muvofiqligini tasdiqladi.

2-rasm. Rux keklarini qayta ishlash uchun Vels pechi sxemasi.

Rux keklarini velsevlash jarayonida vels pechining mis klinkeri hosil bo'lish zonasida harorat yuqori bo'ladi. Mis klinkeri hosil bo'lish zonasidagi olovbardosh g'ishtlarning xizmat qilish muddatini uzaytirish maqsadida mis klinkeri hosil bo'lish zonasiga siqilgan havo yordamida ohak changi purkaldi va kalsiy oksidining ta'siri o'rganildi. O'rganish natijasida olovbardosh g'ishtlarning xizmat qilish muddati 156-171 kunni, ruxning uchirmaga o'tishi 95,2%ni, tabiiy gaz sarfi 1 tonna rux kekiga nisbatan 25 m³ni, mis klinkerining harorati esa 1090-1120 °Cni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Samadov A.U, Toshqodirova R.E, Jalolov B.A, Muzafarova N.M. RUX KEKLARINI VELSEVLASH JARAYONIDA CaO va SiO₂ LARNING TA'SIRLARINI O'RGANISH. International Journal of Economy and Innovation, Volume 35, 04.05.2023. Pp 1-5.

2. Ra'no Toshqodirova, Baxtiyorjon Jalolov, & Nilufar Abdukarimova. (2022). RUX KEKI VA UNI VELSLASH USULI BILAN QAYTA ISHLASHDA HOSIL BO'LUVCHI MAHSULOTLAR TAHLILI. Uzbek Scholar Journal, 4, 157-164. Retrieved from <https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/81>
3. Ra'no Toshqodirova, Baxtiyorjon Jalolov, & Nilufar Abdukarimova (2022). "OLMALIQ KMK" AJ RUX ZAVODIDA RUX KEKINI VELSLASH JARAYONINI O'RGANISH. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (6), 456-460

